

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyly Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

Ijodiy jarayonni baholash qiyinchiliklari – original va kreativlik mezonlari subyektiv va kontekstga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Qoidalar, standartlar, etik masalalar – ilmiy jihatdan tekshirilgan bo‘lishi lozim.

Adbiyotlar

1. Turaev, H. T. (2020). *Ilmiy-tadqiqot asoslari*. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Yo‘ldoshev, A., Mamajonov, M. (2019). *Ijodkorlik psixologiyasi*. Toshkent: O‘zMU nashriyoti. Kreativlik va ijodiy fikrlashning psixologik asoslari.
3. Abdullaeva, M. M. (2021). “Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari” // *Pedagogik mahorat jurnali*, №3(42), 15–21.
4. Xolmatova, M. R. (2022). “Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini ijodiy fikrlashga o‘rgatish metodikasi” // *Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar*, №2, 58–64.
5. Nazarova, D. A. (2021). “Ijodiy fikrlash – zamonaviy o‘qituvchining muhim kompetensiyasidir” // *Professional ta’lim muammolari*, №4.
6. Guilford, J. P. (1950). “Creativity”. *American Psychologist*, 5(9), 444–454.
7. Torrance, E. P. (1966). *Torrance Tests of Creative Thinking*. Scholastic Testing Service.
8. Boden, M. A. (2004). *The Creative Mind: Myths and Mechanisms* (2nd ed.). Routledge.
9. Gabora, L. (2016). “The Honing Theory of Creativity”. *Creativity Research Journal*, 28(2), 147–153.
10. Holm-Hadulla, R. M. (2013). “The dialectic of creativity: From neuroscience to psychoanalysis”. *Creativity Research Journal*, 25(3), 293–299.

PEDAGOGIK LOYIHALASH ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING NUTQIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Maxsuda Obidova,

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy
pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili ta’limida bo‘lajak o‘qituvchilarning nutqiy faoliyatini pedagogik loyihalashtirishda matn ustida ishlashning nazariy, leksikografik bilimlarning va insoniy fazilatlarining egallanishi, aksiologik-kommunikativ xususiyatlarni rivojlantirish bo‘yicha pedagogik-metodik qarashlar keltirilgan hamda Mahmudxo‘ja Behbudiyning “Bizni kemiruvchi illatlar” maqolasining g‘oyaviy mazmuni tahlilliy o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogik loyihalashtirish, nutqiy faoliyat, maqsad, vazifa kognitiv ta’lim, pedagogik jarayon, o‘quv mashg‘ulotlari, pedagogik loyihalashtirish ustida ishlash.

Abstract. In the pedagogical design of the speech activity of future teachers in the education of the native language in this article, the acquisition of theoretical, lexicographic knowledge of working on the text and the implementation of axiological - communicative properties of human qualities brought boychapedagogic - methodological views, and the ideological content of Mahmudkhoja Behbudi's article "delusions gnawing us" was studied analytically.

Keywords: Pedagogical design, speech activity ,purpose, task cognitive education, pedagogical process, training, work on pedagogical futility.

Аннотация. В данной статье приведены педагогико - методические взгляды на приобретение теоретических, лексикографических знаний и применение аксиолого - коммуникативных особенностей человеческих качеств работы над текстом в педагогическом проектировании речевой деятельности будущих учителей в образовании на родном языке, а также изложены идеологические основы работы над статьей Махмудходжи Бехбуди "Пороки грызунов". содержание изучается аналитически.

Ключевые слова: педагогическое проектирование, речевая деятельность, цель, задача работа над познавательным обучением, педагогическим процессом, учебной деятельностью, педагогическим проектированием.

Bugungi kunda ona tili ta'limida bo'lajak o'qituvchilarning nutqiy faoliyatini pedagogik loyihalash metodikasini takomillashtirishga doir ilmiy-nazariy, psixologik-pedagogik, o'quv metodik adabiyotlarning tahliliy o'rganilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Dastavval bo'lajak o'qituvchilarga pedagogik loyihalashni modellashtirish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni hosil qilishda loyihalash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni chuqur rivojlantirish maqsadga muvofiq.

"Loyihalash faoliyatini pedagogning kasbiy kompetensiyasining pedagogik faoliyatni amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorgarligi birligini ifodalaydigan va kasbiy sifatini tavsiflaydigan qismi sifatida qarash zarur.[1.194]

"Loyihalash ta'limning ijtimoiy, pedagogik maqsadlarga tayangan holda pedagogik jarayonni aks ettiruvchi umumiy strategiya hisoblanadi. Loyihalashda o'quv rejasi, dasturlari, darslik, metodik tavsiyalar va boshqa o'quv qo'llanmalar muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Pedagogik vaziyatni to'laqonli anglash hamda vazifalarning aniq va to'g'ri belgilanishi pedagogik jarayonni samarali hal etishning muhim shartidir.[2. 42]

Loyihalash metodikasining jihatlari, uni ta'lim jarayoniga tadbqiq etishning samarali usullari Hamrayev A.R.[3], Isroilova R.S. [5], Vanshteyn Y.V.[6], Kruchay E.V. [7] kabi bir qator olimlarimiz ishlarida o'z aksini topgan.

"Ona tili o'quv predmetini o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish uchun o'quv materiallarini o'rganish tizimi, har bir mavzuga oid o'quv elementlari ajratiladi, o'quvchilarning real bilish imkoniyatlari o'rganiladi. Shu asosda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish xususiyatlari aniqlanib, ularni yaratishda o'quvchilar faoliyatini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilish prinsiplari, usullari, vositalari, me'yorlari ishlab chiqiladi".[3.3] Oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchilar muayyan mavzuni pedagogic loyihalashtirishi uchun ular

umumta'lim maktablarida mazkur jarayon ustida ishlash ko'nikmalari rivojlanganligi ahamiyatga molik.

B.Mengliyev, Sh.Abdurahim, K.Mavlonova. M.Siddiqov, S.Atoyevlar tomonidan tuzilgan 10-sinf uchun Ona tili [8.33] darsligida Mahmudxoja Behbudiyning 1915-yilda "Oina" jurnalida chop etilgan "Bizni kemiruvchi illatlar" mavzusidagi maqolasi keltirilgan. M. Behbudi "Bizni kemiruvchi illatlar" maqolasi matnida jamiyatdagi turli salbiy holatlarni tanqid qiladi. Mazkur maqola mohiyatidagi g'oyalar quyidagilar:

- jaholat va ilmsizlik: Behbudiyning fikricha, jaholat va ilmsizlik jamiyatni tanazzulga olib keladi. U ta'lim va tarbiyaning ahamiyatini ta'kidlab, xalqni bilim olishga da'vat etadi.

- aksiologik, odob-axloq me'yorlarini anglamaslik; insonlarning yashash tarz ularni hurmat qilish odob-axloq me'yorlariga amal qilish kabilarni tahlilga tortadi.

- Ijtimoiy adolatsizlik: M.Behbudi ijtimoiy adolatsizlik va kamsitishlarni tanqid qilib, u jamiyatdagi barcha insonlar teng huquqlarga ega bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Mazkur darslikda eskirgan so'zlar haqida nazariy ma'lumotlar, 8.1 – mashqda quyidagi savollarga javob bering topshirig'i berilgan.

- *Maqolada ko'tarilgan masala bugun ham ahamiyatlimi? Nima uchun?*

- *Muallif keraksiz odatlar deb isrof qilinayotgan mablag'ni nimalarga sarflash lozimligini aytadi?*

- *Maqola yozilganiga bir asrdan ko'proq vaqt bo'libdi Shu vaqit ichida muammo kichraydimi yoki yiriklashdimi? Javoblaringizni izohlang.*

Shuni alohida aytishimiz kerakki, M.Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" nomli maqolasini o'quvchilar o'qib va bu matnni tushunish uchun lug'at ustida ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar hajmini kengaytirish maqsadga muvofiq. Chunki mazkur maqola matni bo'yicha berilgan savollarga o'quvchilar javob berishlari va subyektiv munosabatlarini bildirishlari uchun matnning asil mazmuni anglab olishlari zarur deb hisoblaymiz.

Behbudiyning yondashuvlari. Jamiyatdagi muammolarni ochiq va tanqidiy yoritadi. Uning maqsadi xalqni uyg'otish, ularni bilimga va axloqiy qadriyatlarga chorlashdir. Muallif jamiyatdagi illatlarni bartaraf etish uchun ta'lim va tarbiyaning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi.

Maqola matnining tarbiyaviy ahamiyati. "Bizni kemiruvchi illatlar" asari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Jamiyatdagi jaholat, axloqiy tarbiya va ijtimoiy adolatsizlik kabi muammolar hali ham mavjud. Behbudiyning asari bu muammolarga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega.

Mavzu: M.Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" maqolasi matnini pedagogik loyihalashtirish ishlanmasi

Maqsad: o'quvchilarni Mahmudxo'ja Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" nomli maqolasi matnini o'qitish va mavzu yuzasidan bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilish;

darslikdagi *Eskirgan so'zlar* rukni ostidagi nazariy ma'lumotni o'rganish bo'yicha kognitiv-kommunikativ, nutqiy-kasbiy yondashuvlarini o'qitish

o'sha davr jamiyatidagi salbiy illatlarni tanqidiy tahlil qilish va insonparvarlik, vatanparlik qobiliyatlarini rivojlantirish;

ma'naviy-axloqiy xususiyatlarni umumiy va xususiy aksiologik qobiliyatlarni o'stirishga qadriyatlarni qadrlashga o'rgatish.

Vazifalar:

- Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" maqolasini o'qish va mazmun-mohiyatidan kelib chiqib subyektiv nuqtai nazarini tahlil qilish;

- maqola matnidagi tarixiy va eskirgan so'zlarning ma'nosi, ya'ni lug'at ustida ishlash ko'nikmasini mustahkamlash;

- maqola matnidan olingan gaplarning ma'lum qismini bugungi adabiy me'yorlar bo'yicha yozishga yo'naltirish.

Mahmudxo'ja Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" nomli maqolasi rejasi:

Funksional muqaddima:

Mahmudxo'ja Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" nomli maqolasi ifodali o'qib eshittirish;

Maqola mohiyatidagi asosiy g'oyani interaktiv tarzda aniqlash uchun mashq va topshiriqlar tuzib, o'quvchilarga taqdim qilish;

"Bizni kemiruvchi illatlar" maqolasini tahlilini o'rganish natijasida olingan xulosani birgalikda eshitib unga shaxsiy munosabat bildirishlari tinglash;

Kommunikativ xususiyatlar tatbig'i

Jaholat va ilmsizlikdan qutqarish bo'yicha o'quvchilarning fikr mulohazasini tinglash;

- Ma'naviy axloqiy xususiyatlarni tarkib toptirish, o'zbekona qadriyatlarga rioya qilish, ijtimoiy adolatsizlik va kamsitishni kamaytirish bo'yicha adibning mulohazalarini sintez qilish;

- To'y va ta'zivalarni o'zining oilaviy jamg'armasidan kelib chiqib, kichik hajmda tashkillashtirish bo'yicha mushohadalarni birgalikda tinglash.

Mantiqiy yechim sharhi

-Mahmudxo'ja Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" nomli maqolasi mazmuni yoshlar tarbiyasiga ta'sir o'tkazishining o'rni va ahamiyatini ifodalash;

-Mahmudxo'ja Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" nomli maqolasidan olingan hayotiy-xulosaviy bir to'xtamga kelingan aksiologik yechim tavsifini izohlash.

-maqoladagi asosiy g'oyaning zamon bilan bog'liqligini bayon qilish, ularning takliflarini umumlashtirish;

Demak, Mahmudxo'ja Behbudiyning "Bizni kemiruvchi illatlar" maqolasi g'oyasini pedagogik loyihalashtirish yordamida tashkil qilish o'quvchilarning nutqiy faoliyatini, bilim egallash va aksiologik-tarbiyaviy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar

1. Ғаниев Т.Т. Она тилидан машқ бажариш жараёнида ўқувчиларнинг билиш фаоллигини ошириш. Пед. фанл. номз. илм. дараж. олиш учун ёзилган дисс. –Т., 1991. –194 б.

2. Маҳмудов М.Ҳ. Таълимни дидактик лойиҳалашнинг назарий асослари. Пед. фанл. илм. дараж. олиш учун ёзилган дисс. автореферати. –Т., 2004. – 42 б.
3. Ҳамраев А.Р. Она тили таълимида ўқувчиларнинг ижодий фаолиятини лойиҳалаштириш. Пед.ф.д.(DsC) дисс– Т. 2020. – 36
4. Hamrayev A.R. Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy faoliyatini loyihalashtirish. Ped.f.d.(DsC) diss. – Т. 2020. – 23b
5. Isroilova R.S. Boshlang'ich sinf ona tili darslarining loyihalash jarayonida o'quvchilarni faollashtirish texnologiyasi muammosining fanda yoritilishi / “XXI asrda ilm- fan taraqiyotining rivojlanish istiqbollari va ularda innovatsiyalarning tutgan o'rni”. Respublika ilmiy 9-onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2019.
6. Ванштейн Ю.В., “Педагогическое проектирование персонализированного адаптивного предметного обучения студентов ВУЗа в условиях сифровизатсии” (Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук, Красноярск -2021)
7. Кручай Е.В.,”Протсесс педагогического проектирования:теоритико-методические основы». Хабаровск 2006. 61:06-13/2834. «Дальневосточный государственный гуманитарный университет
8. Ona tili 10 [Matn]: 10-sinf uchun darslik / В.Менглиев va boshq. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 33 b.

LINGVISTIK BILIMNING O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASIGA TA’SIRI

Navruzova Xosiyat Izzatullo qizi,

Tayanch doktorant, Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

navruzovaxosiyat363@gmail.com

Annotatsiya. O‘qib tushunish – ta’lim jarayonining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, uning samaradorligi o‘quvchining til birliklarini qay darajada egallaganiga bog‘liq. Ushbu maqolada o‘quvchilarda o‘qib tushunish ko‘nikmasini shakllantirishda lingvistik bilimning ta’siri yoritiladi. Leksik, grammatik va sintaktik bilimlar matnni to‘liq idrok etish, asosiy g‘oyani anglash va muallif maqsadini tushunishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababdan o‘qib tushunish va lingvistik ko‘nikmalar integratsiyasi asosida ta’limni tashkil qilish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar. O‘qib tushunish, lingvistik bilim, leksikologiya, morfologiya, sintaksis.

Abstract. Reading comprehension is a fundamental component of the educational process, and its effectiveness depends on the extent to which learners have mastered linguistic units. This article highlights the impact of linguistic knowledge on the development of students’ reading comprehension skills. Lexical, grammatical, and syntactic knowledge serve as essential tools for fully perceiving